

The Influence of Organizational Change Capability on the Performance of PT. People's Economic Capital of Riau Province

Pengaruh Organizational Change Capability Terhadap Kinerja PT. Permodalan Ekonomi Rakyat Provinsi Riau

Putri Anggela Rosadi¹, Ade Ria Nirmala^{*2}

^{1,2}Program Studi Manajemen, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

*Corresponding author's e-mail: ade.ria.nirmala@uin-suska.ac.id

Abstract

This study aims to determine the effect of the Organizational Change Capability dimension which has the variables Learning Capability, Process Capability and Context Capability on performance at PT. Permodalan Ekonomi Rakyat Provinsi Riau in Pekanbaru city. This type of research is quantitative descriptive research with a sample of 87 respondents who are all employees of PT. Permodalan Ekonomi Rakyat Provinsi Riau in Pekanbaru city who have met the sample criteria. The results of this study indicate that partially Process Capability and Context Capability have a positive and significant effect on the performance of PT. Permodalan Ekonomi Rakyat Provinsi Riau in Pekanbaru city. The Determination Coefficient (R^2) with an adjusted R square value of 0.565 or 56.5% indicates that learning capability, process capability, and context capability have an effect of 56.5% on employee performance, while the remaining 43.5% is influenced by other variables not used in this study.

Keywords: Learning Capability, Process Capability, Context Capability, Performance.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dimensi Organizational Change Capability yang memiliki variabel Learning Capability, Process Capability dan Context Capability terhadap kinerja pada PT. Permodalan Ekonomi Rakyat Provinsi Riau di kota Pekanbaru. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan jumlah sampel 87 responden yang merupakan seluruh karyawan PT. Permodalan Ekonomi Rakyat Provinsi Riau di kota Pekanbaru yang telah memenuhi kriteria sampel. Hasil penelitian ini menunjukkan secara parsial Process Capability dan Context Capability berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja PT. Permodalan Ekonomi Rakyat Provinsi Riau di kota Pekanbaru. Koefisien Determinasi (R^2) dengan nilai adjusted R square 0,565 atau 56,5% yang menunjukkan bahwa learning capability, process capability, dan context capability berpengaruh sebesar 56,5% terhadap kinerja karyawan, sementara sisanya 43,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

Kata Kunci: Learning Capability, Process Capability, Context Capability, Kinerja.

PENDAHULUAN

Sumber daya manusia (SDM) adalah penggerak utama bagi setiap perusahaan dalam menjalankan aktivitas dan proses kerja di dalam perusahaan. SDM merupakan suatu penggerak dalam penetapan rencana, sistem, proses, dan tujuan yang ingin dicapai. Jika tidak ada SDM, maka kegiatan organisasi tidak dapat berjalan dengan baik. Peran penting SDM dalam pencapaian tujuan perusahaan menandakan bahwa diperlukan pengelolaan sumber daya manusia secara berkelanjutan agar diperoleh SDM yang berkualitas, sehingga dalam melaksanakan kegiatan organisasi dapat memberikan kinerja yang optimal (Purwandari, 2022).

PT. Permodalan Ekonomi Rakyat (PER) Provinsi Riau adalah sebuah lembaga keuangan non bank atau modal venture milik daerah (BUMD) dalam bentuk perseroan terbatas (PT) yang menyalurkan kredit usaha kecil (KUK) yang bertujuan untuk membantu mereka dalam mengatasi permasalahan mengenai modal usaha. Karyawan harus dapat menggunakan kemampuan kinerjanya dalam bekerja agar dapat meningkatkan hasil kinerja yang baik, karena untuk mendapatkan hasil kinerja yang diinginkan membutuhkan setiap perubahan yang dilakukan perusahaan guna untuk menjadikan perusahaan lebih baik lagi.

Salah satu faktor yang mempengaruhi suatu industri mampu melakukan inovasi yaitu dengan melakukan *Learning Capability*. Kemampuan pembelajaran (*learning capability*) dapat di definisikan sebagai kemampuan organisasi untuk menerapkan praktik-praktik manajemen, struktur, sistem dan prosedur yang tepat dalam memfasilitasi dan memicu pembelajaran di organisasi tersebut Gohdan Richard, 1997 dalam (Musa, 2019). Melakukan pembelajaran yang tepat dalam suatu perubahan sangat mempengaruhi tenaga kerja dalam menjalankan tugasnya. Dengan memahami serta mengembangkan kemampuan untuk beradaptasi dalam proses perubahan dengan cepat maka akan menghasilkan suatu yang baik seperti yang diharapkan.

Suatu perubahan dalam sebuah organisasi melibatkan *process capability* yang mana membutuhkan proses pemahaman yang kompleks yang yang mungkin tidak mudah dipahami karena sulit dicerna. Hal ini dinilai dalam bentuk kemampuan, keterampilan, dan gagasan yang dimiliki individu secara mental. Coulson, 2004 dalam (Hanif Mauludin, 2018) menyebutkan bahwa jenis pengetahuan ini hanya dapat ditransfer melalui interaksi dengan orang lain di dalam organisasi melalui pengalaman, praktik, perasaan, dan sikap. Dalam lingkungan bisnis yang kompetitif, memahami dan mengoptimalkan kemampuan proses menjadi krusial untuk mempertahankan keunggulan kompetitif. Dengan adanya perubahan yang terjadi secara terus menerus jika karyawan tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya maka akan berpengaruh terhadap kinerja karyawan.

Sehubungan dengan dimensi konteks perubahan, Klarner et al. 2007 dalam (Sukoco, 2022) telah menunjukkan pentingnya nilai perubahan yang dirasakan, yaitu keyakinan bersama karyawan tentang pentingnya perubahan yang mengatur dukungan mereka, serta perilaku mereka terhadap keputusan untuk memulai dan menerapkan perubahan. Fungsi konteks dapat menjadi inti jika perusahaan berfokus pada kemampuan tersebut untuk membedakan dirinya dari perusahaan lain. Jika dalam suatu organisasi tidak adanya dukungan terhadap suatu perubahan yang dilakukan maka perusahaan tidak akan mendapatkan hasil yang diinginkan.

Dari fenomena yang terjadi pada PT. Permodalan Ekonomi Rakyat Provinsi Riau adalah terdapatnya perubahan yang terjadi pada suatu organisasi adanya perubahan dari sistem konvensional ke sistem syari'ah yang mana para karyawan masih kesulitan dalam menjalankan tugas dikarenakan adanya perubahan dalam tugasnya. Dengan adanya perubahan secara terus menerus maka kinerja yang dihasilkan tidak selalu sesuai dengan yang direncanakan bahkan berfluktuasi. Dengan adanya dukungan dari perusahaan untuk menunjang agar suatu perubahan dapat

dilakukan dengan maksimal, akan tetapi tidak semua karyawan dapat menangkap dengan cepat untuk beradaptasi dalam suatu proses yang dilakukan.

METODE

Penelitian ini dilakukan di PT. Permodalan Ekonomi Rakyat Provinsi Riau. Penelitian ini bersifat kuantitatif yang dirancang untuk menganalisis pengaruh *Learning Capability* (X₁), *Process Capability* (X₂) dan *Context Capability* (X₃) terhadap Kinerja pada PT. Permodalan Ekonomi Rakyat Provinsi Riau. Adapun pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan penyebaran kuesioner (angket). Selanjutnya data di analisis menggunakan program SPSS versi 22. Adapun sampel dalam penelitian ini yaitu seluruh karyawan pada PT. Permodalan Ekonomi Rakyat Provinsi Riau.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui kelayakan butir-butir dalam mendefinisikan suatu variabel. Maka hasil pengujian validitas, sebagai berikut:

Tabel 1. Uji Validitas

Item Pernyataan	Corrected item-total correlation	Tanda	r Tabel	Keterangan
Kinerja (Y)				
Y.1	0,400	>	0,2108	Valid
Y.2	0,507	>	0,2108	Valid
Y.3	0,628	>	0,2108	Valid
Y.4	0,672	>	0,2108	Valid
Y.5	0,575	>	0,2108	Valid
Y.6	0,539	>	0,2108	Valid
Y.7	0,585	>	0,2108	Valid
Y.8	0,635	>	0,2108	Valid
Learning Capability (X₁)				
X1.1	0,518	>	0,2108	Valid
X1.2	0,503	>	0,2108	Valid
X1.3	0,544	>	0,2108	Valid
X1.4	0,668	>	0,2108	Valid
X1.5	0,577	>	0,2108	Valid
X1.6	0,651	>	0,2108	Valid
X1.7	0,508	>	0,2108	Valid
Process Capability (X₂)				
X2.1	0,670	>	0,2108	Valid
X2.2	0,691	>	0,2108	Valid
X2.3	0,640	>	0,2108	Valid
X2.4	0,585	>	0,2108	Valid
X2.5	0,691	>	0,2108	Valid
X2.6	0,697	>	0,2108	Valid
X2.7	0,504	>	0,2108	Valid

Item Pernyataan	Corrected item-total correlation	Tanda	r Tabel	Keterangan
Context Capability (X₃)				
X3.1	0,671	>	0,2108	Valid
X3.2	0,668	>	0,2108	Valid
X3.3	0,676	>	0,2108	Valid
X3.4	0,652	>	0,2108	Valid
X3.5	0,522	>	0,2108	Valid
X3.6	0,556	>	0,2108	Valid

Sumber : Data Olahan SPSS, 2024.

Dari tabel di atas secara statistic masing-masing indikator pernyataan untuk variabel dependen dan independent adalah valid dan layak untuk digunakan sebagai data penelitian.

Uji Reliabilitas

Tabel 2. Uji Realibilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Tanda	Nilai	Kesimpulan
Kinerja (Y)	0,699	>	0,60	Reliabel
Learning Capability (X ₁)	0,645	>	0,60	Reliabel
Process Capability (X ₂)	0,762	>	0,60	Reliabel
Context Capability (X ₃)	0,688	>	0,60	Reliabel

Sumber : Data Olahan SPSS, 2024.

Berdasarkan tabel diketahui nilai *cronbach alpha* semua variabel berada > 0,60 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua instrument dalam penelitian ini realiberl dan layak uji.

Uji Normalitas

Tabel 3. Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		87
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.13394828
	Most Extreme Differences	
	Absolute	.061
	Positive	.061
	Negative	-.052
Test Statistic		.061
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data Olahan SPSS, 2024.

Berdasarkan tabel diperoleh hasil uji normalitas Kolmogorov – Swirnov dengan nilai signifikan $0.200 > 0,05$. Maka dapat diartikan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolinearitas

Tabel 4. Uji Multikolinearitas Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics		
	Tolerance	VIF	
1 Learning Capability (X1)	.493	2.028	
Process Capability (X2)	.593	1.687	
Context Capability (X3)	.479	2.087	

a. Dependent Variable: Kinerja (Y)

Sumber : Data Olahan SPSS, 2024.

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa setiap variabel independent atau variabel bebas memiliki nilai tolerance $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 , maka mengacu pada dasar pengambilan Keputusan dalam uji multikolinearitas dapat diisimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi ini.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5. Uji Heteroskedastisitas Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.359	1.755		.774	.441
Learning Capability (X1)	.139	.079	.272	1.776	.079
Process Capability (X2)	-.062	.062	-.139	-.995	.323
Context Capability (X3)	-.077	.084	-.141	-.910	.365

a. Dependent Variable: Kinerja (Y)

Sumber : Data Olahan SPSS, 2024.

Berdasarkan tabel hasil pengolahan data dalam penelitian ini dengan menggunakan bantuan SPSS 22 terlihat nilai sig. dari masing-masing variabel adalah *learning capability* sebesar 0,076, variabel *process capability* sebesar 0,323 dan untuk *context capability* sebesar 0,365. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa model persamaan regresi tidak mengalami heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Tabel 6. Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.752 ^a	.565	.549	2.172	1.662

a. Predictors: (Constant), Context Capability, Learning Capability, Process Capability

b. Dependent Variable: Kinerja

Sumber Data Olahan SPSS, 2024.

Berdasarkan hasil olahan data dalam penelitian ini dengan menggunakan SPSS 22 terlihat nilai durbin watson sebesar 1,662 berada diantara -2 dan 2 maka dapat disimpulkan data dalam penelitian ini terbebas dari gejala autokorelasi.

Hasil Analisis Linier Berganda

Tabel 7. Analisis Linier Berganda

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.798	2.923		.957	.341
	Learning Capability (X1)	.449	.131	.353	3.428	.001
	Process Capability (X2)	.304	.104	.276	2.932	.004
	Context Capability (X3)	.322	.140	.240	2.298	.024

a. Dependent Variable: Kinerja (Y)

Sumber Data Olahan SPSS, 2024.

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e$$

$$Y = 2.798 + 0,449X_1 + 0,304X_2 + 0,322X_3 + e$$

Arti angka-angka dalam persamaan regresi diatas adalah bahwa nilai konstanta (a) sebesar 2.798. Artinya adalah apabila *learning capability*, *process capability* dan *context capability* diasumsikan bernilai nol (0), maka kinerja pada PT. Permodalan Ekonomi Rakyat Provinsi Riau bernilai sebesar 2.798.

Nilai koefisien (b1) sebesar 0,449 menunjukkan nilai koefisien regresi yang positif dan adanya hubungan searah antara variabel *learning capability* dengan kinerja karyawan. Artinya, jika variabel *learning capability* mengalami peningkatan satu satuan, maka kinerja akan mengalami kenaikan sebesar 0,449 dengan asumsi koefisien variabel yang konstan.

Nilai koefisien (b2) sebesar 0,304 menunjukkan nilai koefisien regresi yang positif dan adanya hubungan searah antara variabel *process capability* dengan kinerja karyawan. Artinya, jika variabel *process capability* mengalami peningkatan satu satuan, maka kinerja akan mengalami kenaikan sebesar 0,304 dengan asumsi koefisien variabel yang konstan.

Nilai koefisien (b3) sebesar 0,322 menunjukkan nilai koefisien regresi yang positif dan adanya hubungan searah antara variabel *context capability* dengan kinerja karyawan. Artinya, jika variabel *context capability* mengalami peningkatan satu satuan, maka kinerja akan mengalami kenaikan sebesar 0,322 dengan asumsi koefisien variabel yang konstan.

Uji Signifikan Parsial (Uji Statistik t)

Berdasarkan tabel 6. di atas, dapat dilihat hasil hipotesis secara parsial (t) yang akan dibahas bahwa berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dimana nilai thitung 3,428 > t tabel 1.998 dan nilai signifikasi yang dihasilkan sebesar 0,001 masih berada dibawah 0,05, maka ha diterima dan ho ditolak. Menjelaskan *learning capability* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja pada PT. Permodalan Ekonomi Rakyat Provinsi Riau.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dimana nilai thitung $2,932 > t$ tabel 1.998 dan nilai signifikasi yang dihasilkan sebesar $0,004$ masih berada dibawah $0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Menjelaskan *process capability* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pada PT. Permodalan Ekonomi Rakyat Provinsi Riau.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dimana nilai thitung $2,298 > t$ tabel 1.998 dan nilai signifikasi yang dihasilkan sebesar $0,024$ masih berada dibawah $0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Menjelaskan *context capability* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pada PT. Permodalan Ekonomi Rakyat Provinsi Riau.

Uji Signifikasi Simultan (Uji Statistik F)

**Tabel 8. Uji Simultan (Uji F)
ANOVA^a**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	508.379	3	169.460	35.915	.000 ^b
	Residual	391.621	83	4.718		
	Total	900.000	86			

a. Dependent Variable: Kinerja

b. Predictors: (Constant), Learning Capability, Process Capability, Context Capability
Sumber Data Olahan SPSS, 2024.

Dari tabel 8. diatas diketahui F hitung sebesar $35,915$ dengan signifikansi $0,000$. F tabel dapat diperoleh dari F tabel statistik sebesar $3,95$. Dengan demikian diketahui F hitung $(35,915) > F$ tabel $(3,95)$ dengan Sig. $(0,000) < 0,05$. Artinya secara simultan *learning capability, process capability dan context capability* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT. Permodalan Ekonomi Rakyat Provinsi Riau.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

**Tabel 9. Analisis Koefisien Determinasi
Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.752 ^a	.565	.549	2.172

a. Predictors: (Constant), Context Capability (X₃), Process Capability (X₂), Learning Capability (X₁)

b. Dependent Variable: Kinerja (Y)

Sumber Data Olahan SPSS, 2024.

Berdasarkan tabel diatas Nilai R Square sebesar $0,565$ artinya adalah bahwa besarnya pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen adalah sebesar $56,5\%$.

Pembahasan

Pengaruh Learning Capability Terhadap Kinerja

Uji t terhadap *Learning Capability* (X₁) didapatkan nilai t hitung $3,428 > t$ tabel 1.998 dan sig $(0,001) < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel *Learning Capability*

(X_1) secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Maka hipotesis menyatakan bahwa *Learning Capability* berpengaruh terhadap kinerja PT. Permodalan Ekonomi Rakyat Provinsi Riau, diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan (Heru Wicaksono, 2023) Hasil penelitian menunjukkan bahwa *learning capability* memiliki pengaruh dan signifikan terhadap kinerja.

Pengaruh Process Capability Terhadap Kinerja

Uji t terhadap *Process Capability* (X_2) didapatkan nilai t hitung 2,932 > t tabel 1.998 dan sig (0,004) < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel *Process Capability* (X_2) secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Maka hipotesis menyatakan bahwa *Process Capability* berpengaruh terhadap kinerja PT. Permodalan Ekonomi Rakyat Provinsi Riau, diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan (Alaarj et al., 2016) hasil penelitian menunjukkan bahwa *process capability* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja.

Pengaruh Context Capability Terhadap Kinerja

Uji t terhadap *Context Capability* (X_3) didapatkan nilai t hitung 2,298 > t tabel 1.998 dan sig (0,024) < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel *Context Capability* (X_3) secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Maka hipotesis menyatakan bahwa *Process Capability* berpengaruh terhadap kinerja PT. Permodalan Ekonomi Rakyat Provinsi Riau, diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan (Soparnot, 2011) hasil penelitian menunjukkan bahwa *context capability* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja.

Pengaruh Organizational Change Capability (Learning Capability, Process Capability, Context Capability) Terhadap Kinerja

Hal ini dapat dilihat F hitung (20,671) > F tabel (3,95) dengan Sig. (0,000) < 0,05. Sehingga artinya bahwa secara simultan *learning capability*, *process capability*, *context capability* berpengaruh secara bersama-sama terhadap kinerja pada PT. Permodalan Ekonomi Rakyat Provinsi Riau. Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa *learning capability*, *process capability*, dan *context capability* berpengaruh secara simultan terhadap kinerja. Hasil penelitian ini sejalan dengan (Soparnot, 2011) yang menjelaskan bahwa *learning capability*, *process capability* dan *context capability* memiliki pengaruh secara simultan terhadap kinerja.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, *Learning Capability* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja PT. Permodalan Ekonomi Rakyat Provinsi Riau. *Process Capability* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja PT. Permodalan Ekonomi Rakyat Provinsi Riau. *Context Capability* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja PT. Permodalan Ekonomi Rakyat Provinsi Riau. *Learning capability*, *Process capability*, dan *Context capability* berpengaruh secara bersama-sama terhadap kinerja pada PT. Permodalan Ekonomi Rakyat Provinsi Riau.

DAFTAR RUJUKAN

- Gomes, G., & Wojahn, R. M. (2017). Organizational Learning Capability, Innovation And Performance: Study In Small And Medium-Sized Enterprises (Smes). *Revista De Administração*, 52(2), 163–175. <https://doi.org/10.1016/J.Rausp.2016.12.003>
- Hanif Mauludin. (2018). *Pengaruh Knowledge Inftastructure Capability Dan Knowledge Process Capability Terhadap Product Innovation Dan Firm Performance*.
- Morgan, M. &. (2005). *Pengaruh Orientasi Manajer Terhadap Kinerja Ukm Born Global Melalui Kapasitas Perubahan Organisasi: Peran Budaya Kewirausahaan Internasional*.
- Musa, D. D. Z. (2019). *Pengaruh Organizational Learning Capability Dan Inovasi Terhadap Kinerja Perusahaan*. https://www.minsal.ci/wp-content/uploads/2019/01/2019.01.23_Plan-Nacional-De-Cancer_Web.Pdf
- Purwandari, R. D. (2022). Pengeruh Pengembangan Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt . Padasa Enam Utama. *Jurnal Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*.
- Rachmadani, V. S. (2018). *Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Budaya Organisasi Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Kasus Pada Pt Clipan Finance Indonesia Tbk. Kantor Pusat Cabang Jakarta)*. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/41940>
- Soparnot, R. (2011). The Concept Of Organizational Change Capacity. *Journal Of Organizational Change Management*, 24(5), 640–661. <https://doi.org/10.1108/0953481111158903>
- Sukoco, S. &. (2022). *Pengaruh Orientasi Manajer Terhadap Kinerja Ukm Born Global Melalui Kapasitas Perubahan Organisasi: Peran Budaya Kewirausahaan Internasional*.